

среды и урожайности яровой пшеницы в условиях Сибирского Прииртышья / В. А. Зыкин, В. В. Мешков // Экологическая пластичность сортов полевых культур. – 1986. – С. 3-13.

5. Мухордова М.Е. Концепция генетических детерминант массы 1000 зерен мягкой озимой пшеницы / М. Е. Мухордова // Вестник НГАУ (Новосибирский государственный аграрный университет). – 2015. – № 4(37). – С. 35-39.

6. Веремей Е.А. Характер изменчивости и гомеостатичность гибридов яровой твердой пшеницы по массе зерна с главного колоса и массе 1000 зерен / Е. А. Веремей, А. А. Власова // Адаптивная селекция и агробиотехнологии в условиях Северного земледелия: Материалы школы молодых ученых, Киров, 30 октября 2025 года. – Киров: Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока им. Н.В. Рудницкого, 2025. – С. 24-27.

7. Сафонова И.В. Эффективность использования некоторых критериев определения адаптивности на примере сортов озимой ржи / И. В. Сафонова, Н. И. Аниськов // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. – 2023. – №184(2). – С. 66-75.

8. Повышенная стабильность образцов овса, ячменя и пшеницы по массе 1000 зерен не связана с меньшей крупностью зерна / В. И. Полонский [и др.] // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. – 2023. – Т. 184. – №. 2. – С. 52-65.

9. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований) / Б. А. Доспехов. – Москва: Альянс, 2011. – 351 с.

10. Eberhart S.A., Russel W.A. Stability parameters for comparing varieties // Crop Sci. – 1966. – V. 6. – No. 1. – P. 36–40.

УДК 633.63:575.174.015.3

DOI 10.5281/zenodo.20428028

РАЗРАБОТКА И АПРОБАЦИЯ МОЛЕКУЛЯРНЫХ МАРКЕРОВ ДЛЯ ГЕНОТИПИРОВАНИЯ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ DEVELOPMENT AND APPRAISAL OF MOLECULAR MARKERS FOR GENETIC ANALYSIS OF SUGAR BEET

А.А. Налбандян

A.A. Nalbandyan

*ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт сахарной свеклы и сахара имени А.Л. Мазлумова», п. ВНИИСС
FGBSI «A.L. Mazlumov All-Russian Research Institute of Sugar Beet», VNIISS
E-mail: arpnal@rambler.ru*

Аннотация. Представлены результаты по разработке и апробации 7 пар микросателлитных праймеров для генотипирования и определения родства исследуемых генотипов сахарной свеклы. Наибольший уровень полиморфного обеспечения (PIC) установлен для локусов, определенных с использовани-

ем примеров: 11_chr4_SB (PIC=0,90), 12_chr4_SB (PIC=0,90), 11_chr1_SB (PIC=0,86), 11_chr2_SB (PIC =0,86), 11_chr3_SB (PIC =0,84), что дало возможность четко идентифицировать селекционный материал.

Abstract. The results of the development and testing of 7 pairs of microsatellite primers for genotyping and determining the relationship of the studied sugar beet genotypes are presented. The highest level of polymorphic support (PIC) was established for loci identified using primers: 11_chr4_SB (PIC=0.90), 12_chr4_SB (PIC=0.90), 11_chr1_SB (PIC=0.86), 11_chr2_SB (PIC=0.86), and 11_chr3_SB (PIC=0.84), which allowed for the clear identification of the breeding material.

Ключевые слова: сахарная свекла, микросателлитные праймеры, генотипирование, генетическое родство

Keywords: sugar beet, microsatellite primers, genotyping, genetic relatedness

ВВЕДЕНИЕ

Главным направлением селекции сахарной свеклы на современном этапе является создание гетерозисных гибридов на стерильной основе, устойчивых к био- и абиотическим стрессорам. В настоящее время одним из приоритетных способов повышения эффективности современной селекции является разработка и использование системы молекулярных маркеров для выявления скрытой генетической изменчивости. В ряде исследований выявлена актуальность оценки генетической разнородности и отбора дивергентных генотипов с использованием ДНК-маркеров для подбора родительских пар для гибридизации. Принцип маркерного подхода к селекции очень удобен при анализе больших объемов генетических ресурсов культуры. Использование методов молекулярного анализа является экономически выгодным. Одним из наиболее распространенных методов определения генетического полиморфизма у растений является метод микросателлитного (SSR) анализа [1, 2, 3].

Для надежного различения и идентификации различных селекционных образцов сахарной свёклы определяющее значение имеет подбор наиболее информативных микросателлитных локусов [4]. С этой целью был осуществлен подбор новых микросателлитных (SSR) маркеров. Отбор проводили по следующим критериям: число аллелей в локусе не менее трех; расположение локусов на разных хромосомах, что должно обеспечивать независимое наследование ДНК-маркеров; размер фрагмента ДНК от 100 до 400 п.н. для надежного определения длин ПЦР-фрагментов.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

В качестве материалов для молекулярного исследования были использованы листовые пластинки раздельноплодных МС-линий сахар-

ной свёклы (3 генотипа), линий-закрепителей стерильности О-типа (3 генотипа) и сростноплодных гетерозисных опылителей (3 генотипа), отобранных селекционерами по селекционно-ценным признакам: стерильности/фертильности, закрепительной способности, раздельноплодности, габитусу и типу семенных растений.

Выделение геномной ДНК из растительной ткани и проведение ПЦР- амплификации осуществляли согласно [5, 6].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

В результате проведенного ПЦР-анализа с использованием микросателлитных маркеров 9 исходных родительских линий сахарной свёклы было выявлено их генетическое разнообразие и полиморфизм.

Установлено, что диапазон длин, полученных ДНК-фрагментов составляет от 100 до 1800 п.н. Наибольший уровень полиморфного обеспечения (PIC) установлен для локусов, определенных с использованием праймеров: 11_chr4_SB (PIC=0,90), 12_chr4_SB (PIC=0,90), 11_chr1_SB (PIC=0,86), 11_chr2_SB (PIC =0,86), 11_chr3_SB (PIC =0,84), что дало возможность четко идентифицировать селекционный материал сахарной свёклы (табл. 1). Данные праймеры позволили амплифицировать до 11 полиморфных полос на генотип

Таблица 1. Характеристика использованных SSR-маркеров

SSR-локусы	Нуклеотидная последовательность 5' – 3'	Мотив	PIC
11_chr1_SB	F: GGTAAATGGAAGGTCGGACA R: TTTGAGGTTCCACATGACCA	(GAA) ₃₁	0,86
12_chr1_SB	F: AAATGACTCAATTTTACGATTCAAAA R: GCCATTGGATCAACAAGGTT	(AAT) ₁₇	0,38
11_chr2_SB	F: TATTATCGCCTCGCAAAAGG R: CTTCTCCTCAAATCATCAACA	(TTA) ₃₄	0,86
12_chr2_SB	F: TGAATATTGGGAACACTTTAGTTTG R: AAACCTTCGAGTTATCCTTAACCA	(TAA) ₂₅	0,50
11_chr3_SB	F: TTTGGACAACCTCCCATTTGGT R: CATTGTAGTGGAAGTTTGTTCATCA	(AT) ₈	0,84
12_chr3_SB	F: AGGCTTCCCATGTCTCCTCT R: GGGACATGCATATACCCCAT	(AC) ₁₀	0,82
11_chr4_SB	F: TTGCTTTCAGTAATCCCGCT R: TAAGCCTCCAATCCACCAC	(TC) ₈	0,90
12_chr4_SB	F: AAATCGCAGCCCTTAGGATT R: TTGGTTGCATGTTTTATGCC	(TA) ₁₀	0,90

Вместе с тем, праймер к SSR-локусу 12_chr1_SB выявил незначительный полиморфизм в изучаемых генотипах – 0,38, что свидетельствует о нецелесообразности использования его для генотипирования образцов сахарной свёклы.

Из приведенных данных следует, что большинство использованных ядерных микросателлитных локусов у изученных образцов сахарной свёклы обнаруживают генетическую изменчивость и могут быть применены для генотипирования.

Анализируя проведенные молекулярно-генетические исследования по апробации микросателлитных маркеров, основываясь на значениях величины информационного полиморфизма, предложены 6 пар праймеров: 11_chr4_SB (PIC=0,90), 12_chr4_SB (PIC=0,90), 11_chr1_SB (PIC=0,86), 11_chr2_SB (PIC =0,86), 11_chr3_SB (PIC =0,84), 12_chr3_SB (PIC=0,82) для включения в линейку SSR-маркеров для генотипирования растений сахарной свеклы.

Также, основываясь на результатах микросателлитного анализа, составлены генетические паспорта изученных генотипов сахарной свёклы по 8 локусам и рассчитаны Евклидовы генетические дистанции (таблицы 2, 3).

Таблица 2. Матрица генетических расстояний (по Евклиду, d) между селекционными образцами сахарной свёклы

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	0	2,00	3,16	4,58	4,47	4,58	3,32	4,00	4,36
2	2,00	0	2,83	4,58	4,69	4,36	2,65	4,24	4,12
3	3,16	2,83	0	5,00	5,29	5,20	3,61	4,90	4,80
4	4,58	4,58	5,00	0	3,00	3,16	4,69	3,61	3,46
5	4,47	4,69	5,29	3,00	0	1,73	4,80	2,83	3,00
6	4,58	4,36	5,20	3,16	1,73	0	4,47	3,00	2,83
7	3,32	2,65	3,61	4,69	4,80	4,47	0	4,36	4,24
8	4,00	4,24	4,90	3,61	2,83	3,00	4,36	0	1,73
9	4,36	4,12	4,80	3,46	3,00	2,83	4,24	1,73	0

Матрица генетической дивергенции исследованных генотипов са-

харной свёклы, рассчитанная на основе выявленных аллелей, позволила построить дендрограмму генетических взаимоотношений данных селекционных материалов (рисунок 1).

Рисунок 1. Генетические взаимоотношения селекционных образцов на основе межгрупповых связей (Euclidean)

Обозначения: 1 – МС123001, 2 – МС123002, 3 – МС123007, 4 – О-тип 24715, 5 – О-тип 24716, 6 - О-тип 24718, 7 – ОП 21723, 8 – ОП 123729, 9 – ОП 123740

В таблице 3 представлены генетические взаимосвязи исследованных генотипов сахарной свеклы.

Таблица 3. Генетические взаимосвязи исходных родительских линий

Образцы		Евклидово расстояние (d)
МС123001	О-тип 24715	4,58
	О-тип 24718	4,58
	ОП 123729	4,00
	ОП 123740	4,36
МС123002	О-тип 24715	4,58
	О-тип 24716	4,69
	О-тип 24718	4,36
	ОП 123729	4,24
	ОП 123740	4,12

Образцы		Евклидово расстояние (d)
MC123007	О-тип 24715	5,00
	О-тип 24716	5,29
	О-тип 24718	5,20
	ОП 123729	4,90
	ОП 123740	4,80

Наибольшее генетическое расстояние $d=5,29$ установлено между MC-формой MC123007 и закрепителем стерильности О-тип 24716. Значительные расстояния по данным SSR-локусам выявлены также для образцов MC123007 и О-тип 24715, $d = 5,00$; (MC123007 и О-тип 24716, $d = 5,29$).

Наименьшей генетической дистанцией характеризуется пара MC123001 и ОП 123729, $d = 4,00$; MC 123002 и ОП 123740, $d = 4,12$; MC 123002 и ОП 123729, $d = 4,24$.

Таким образом в результате проведенных молекулярно-генетических исследований разработаны, апробированы и отобраны 7 пар высокополиморфных (SSR) маркеров для генотипирования и определения родства исследуемых генотипов сахарной свеклы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Monteiro F., Frese L., Casto S., Duarte M., Paulo O., Loureiro J., Romeiras M. Genetic and Genomic Tools to Assist Sugar Beet Improvement: The Value of the Crop Wild Relatives // Front Plant Sci. – 2018. – V.9. – Article 74.
2. Taguchi K., Kuroda Y., Okazaki K., Yamasaki M. Genetic and phenotypic assessment of sugar beet (*Beta vulgaris* L. subsp. *vulgaris*) elite inbred lines selected in Japan during the past 50 years // Breed Sci. – 2019. – V.69(2). – P. 255-265.
3. Налбандян А.А. Методика молекулярно-генетической идентификации и паспортизации гибридов сахарной свёклы с использованием микросателлитных маркеров (методические рекомендации) / А.А. Налбандян, Т.П. Федулова, И.В. Черепухина, Т.С. Руденко, Т.Н. Багмутова. – Воронеж, 2025. – 30 с.
4. Шалаева Т.В., Анискина Ю.В., Колобова О.С., Велишаева Н.С., Логвинов А.В., Мищенко В.Н., Шилов И.А. Исследование микросателлитных локусов генома сахарной свеклы (*Beta vulgaris* L. ssp. *vulgaris*) для создания технологии генетического анализа линий и гибридов // Сельскохозяйственная биология. – 2023. – том 58(3). – С. 483-493. doi: 10.15389/agrobiology.2023.3.483 rus.
5. Mahuku G.S. A simple extraction method suitable for PCR-based analysis of plant, fungal, and bacterial DNA // Plant Mol. Biol. Rep.- 2004.- Vol. 22.- P. 71-81.
6. Hussein A.S., Nalbandyan A.A., Fedulova T.P., Bogacheva N.N. Efficient and nontoxic DNA isolation method for PCR analysis // Russian Agricultural Sciences.- 2014.- V. 40.- Issue 3.- P. 177-178.